

УДК 614.446.3

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4561521>

**ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)**

**HIV-INFECTION AS A MEDICAL AND SOCIAL PROBLEM
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN)**

ХАЛИКОВА РЕНАТА АЛЬМИРОВНА,
Башкирский государственный медицинский университет
САДРТДИНОВ ДИНАР АЗАМАТОВИЧ
Башкирский государственный медицинский университет
БОРИСОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
кандидат медицинский наук., доцент,
Башкирский государственный медицинский университет

HALIKOVA RENATA ALMIROVNA,
Bashkir state medical university
SADRTDINOV DINAR AZAMATOVITCH
Bashkir state medical university
MARINA VLADIMIROVNA BORISOVA
Ph.D., Associate Professor Department,
Bashkir state medical university

В статье рассматривается ВИЧ-инфекция как медико-социальная проблема, выступающая угрозой для демографических показателей и экономики страны. На основе анализа статистических данных показана динамика заболеваемости пораженности ВИЧ-инфекцией в Республике Башкортостан. Проведен анализ распределения ВИЧ-инфицированных, состоящих под наблюдением медицинской организации. Определены тенденции развития эпидемии в Демском районе города Уфы и определены меры по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции.

The article deals with VIC infection as a medical and social problem that poses a threat to the demographic indicators and the economy of the country. Based on the analysis of statistical data, the dynamics of the incidence of HIV infection in the Republic of Bashkortostan is shown. The analysis of the distribution of HIV-infected patients under the supervision of a medical organization was carried out. Trends in the development of epidemic in the Children's diet of the city of Ufa are determined and measures to prevent the spread of HIV infection are determined.

Ключевые слова: ВИЧ, СПИД, статистика, заболеваемость, медико-социальные проблемы, АРВТ.

Key words: HIV, AIDS, statistics, incidence, medical and social problems, Ufa.

Вирус иммунодефицита человека является одной из глобальных проблем системы здравоохранения. Распространение ВИЧ-инфекции и рост числа больных СПИДом представляют серьезную угрозу национальной безопасности, социальной и экономической стабильности стран. Эпидемия ВИЧ/СПИДа, поражая в основном молодых

людей, наносит несоизмеримо больший ущерб обществу, чем любое другое заболевание инфекционного происхождения. Для таких стран как Россия, то есть стран с отрицательной динамикой населения, это заболевание может быть одним из факторов ухудшения демографических показателей: уменьшение численности населения и общей продолжительности жизни. Для экономической сферы жизни общества ВИЧ представляет собой угрозу потери трудоспособных и высококвалифицированных кадров на предприятиях.

С целью изучения социальных и медицинских аспектов заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Республике Башкортостан на базе ГБУЗ РБ ГKB Демского района г. Уфа было проведено исследование. В работе использованы данные официальной статистики ГБУЗ РБ ГKB Демского района г. Уфа, ГБУЗ Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями и данные Башкортостанстата.

За весь период наблюдения, начиная с 1987 года, выявлено 33 965 ВИЧ-инфицированных, умерло – 10 302 чел. (в т. ч. числе прибывшие из других регионов – 328 чел.), выбыло за пределы РБ – 4 444 чел [1,2]. В 2019 году в республике отмечается снижение числа впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции по сравнению с предыдущими годами: 2015г. – 2907, 2016г. – 2796, 2017г. – 2736, 2018г. – 2782, 2019г. – 2705 случаев. За 2015-2019гг. уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией незначительно снизился (рис.1).

Рис.1. Динамика заболеваемости и пораженности ВИЧ-инфекцией в РБ за 2015-2019 гг.

Показатель пораженности ВИЧ-инфекцией в динамике за 2015-2019 гг. увеличился с 418,1 на 100 тыс. населения в 2015г. до 527,6 на 100 тыс. населения в 2019г. При этом в РБ он ниже аналогичного показателя в Российской Федерации – 722,5 на 100 тыс. населения и Приволжском федеральном округе – 658,4. на 100 тыс. населения. Показатель пораженности мужчин в выше, чем женщин (соответственно 672,1 и 396,4 на 100 тыс. населения в 2019г.).

Среди ВИЧ-инфицированных доля городского населения составила 57,3% (12 249 чел.), доля сельского – 34,9% (7 556 чел.), в учреждениях системы УФСИН России по РБ находилось 6,6% (1 414чел.), удельный вес лиц без определенного места жительства – 1,2% (256 чел.). Из 2705 ВИЧ-инфицированных в 2019 году наибольшую долю составили мужчины – 61,8% (1655 чел.), наименьшую – женщины 38,2% (1050чел.). Среди впервые выявленных находятся в учреждениях УФСИН России по РБ – 172 чел. Зарегистрировано беременных ВИЧ-инфицированных – 450, завершили беременность родами – 353. Родилось детей от ВИЧ-

инфицированных матерей – 356. Подлежало диспансерному учету 21375 ВИЧ-инфицированных, из них мужчин – 12805 чел. (59,9%), женщин – 8 570 чел. (40,1%). Основными путями передачи в 80,8 % случаев явился незащищенный гетеросексуальный контакт, в 1,1 % — незащищенный гомосексуальный контакт, в 17,2 % — употребление наркотиков нестерильным инструментарием, в 0,9 % — вертикальный (от матери к ребенку).

В Демском районе города Уфы в 2017 году на диспансерном учёте к концу года состояло 395 пациентов, в 2018 году – 440 и в 2019 г. – 434 пациента с ВИЧ-инфекцией. В 2017 г. было выявлено 35 новых случаев заболевания (у 22 мужчин и у 13 женщин), в 2018г. – 46 (у 28 мужчин и у 18 женщин) и в 2019 г. – 48 новых случаев ВИЧ-инфекции (у 29 мужчин и у 19 женщин). За 2017-2019гг. уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в расчете на 100 тыс. населения повысился с 46,6 в 2017г. до 62,7 в 2019г., показатель пораженности также повысился с 528,8 до 566,9 на 100 тыс. населения (табл.1).

Таблица 1. Число пациентов с впервые жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции за 2017-2019гг. по данным ГБУЗ РБ ГКБ Демского района г.Уфа, в абс.ч.

Показатели	Годы		
	2017	2018	2019
Состоит на диспансерном учете на конец отчетного года	395	440	434
Умерло	24	6	10
Впервые выявлено случаев ВИЧ, из них	35	46	48
мужчины	22	28	29
женщины	13	18	19

Среди впервые выявленных пациентов, больных ВИЧ-инфекцией, преобладали мужчины, удельный вес которых в 2017 г. составил 62,9%, в 2018г. – 60,9% и в 2019г. – 60,4%. Анализ показал, что в возрастной структуре впервые выявленных ВИЧ-инфицированных в эти годы имелись различия. Так, в 2017 г. в возрастной структуре впервые выявленных ВИЧ-инфицированных преобладали лица в возрастной группе 25-34 года (48,6%), то в последующие два года наибольший удельный вес ВИЧ-инфицированных отмечался в более старшей возрастной группе – 35-44 года (соответственно 45,7% в 2018г. и 60,4% в 2019г.). Второе ранговое место в 2017 г. принадлежит возрастной группе 35-44 года (34,3%), третье место – возрастной группе 18-24 года (8,6%) и т.д. В 2018 г. второе ранговое место принадлежало возрастной группе 25-34 года (30,4%), третье – возрастной группе 45-54 года (10,9%) и т.д. В 2019 г. второе ранговое место принадлежало возрастной группе 45-54 года (14,6%), третье – возрастной группе 25-34 года (10,4%) и т.д.

Анализ распределения ВИЧ-инфицированных, состоящих под наблюдением медицинской организации, по клиническим стадиям ВИЧ-инфекции, показал, что у наибольшего большинства ВИЧ-инфицированных наблюдалась клиническая стадия 3 (соответственно 60,2%, 84,3% и 81,1%). Надо отметить, что в динамике за эти три года увеличилось количество больных, получающих антиретровирусную терапию (АРВТ). Так, в 2017г. количество пациентов, получивших АРВТ составило 219 человек, из них 7 – человек с впервые в жизни установленным диагнозом, в 2018г. – 296 человек, в из них 32 – с впервые в жизни установленным диагнозом и в 2019 г. – 330 человек, из них 48 – с впервые в жизни установленным диагнозом. Следует отметить, что в 2019 г. все 48 пациентов, впервые ВИЧ-инфицированные получали АРВТ.

Таким образом, эпидемиологическая ситуация в Демском районе Уфы отражает общереспубликанские и общероссийские тенденции развития эпидемии ВИЧ-инфекции: распро-

странена преимущественно среди мужчин (60,4%) и акцент сместился на более старшую возрастную группу 35-44 года (60,4%). В структуре ВИЧ-инфицированных лиц преобладает городское население, которое составляет 57,3%. Среди положительных моментов можно отметить, что количество пациентов, состоящих на диспансерном учете и получающих АРВТ увеличивается, в т.ч. все впервые выявленные ВИЧ – инфицированные в 2019 году были охвачены АРВТ. Необходимо также информировать население о мерах безопасности и предупреждения заражения ВИЧ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Яппаров Р. Г., Габитова Г. Р. Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Республике Башкортостан в 2015 г // Инфекционные болезни: Новости. Мнения. Обучение. 2017. №4 (21).

2. Информация ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ «О состоянии заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Республике Башкортостан» на 31 декабря 2019 года [электронный ресурс] URL: http://www.ufaids.bashmed.ru/about/situation/?ELEMENT_ID=3128 (дата обращения: 13.03.2020).

© Халикова Р.А., Садрtdинов Д.А., Борисова М.В., 2021.